

G‘O‘ZANING TURLI NAMUNALARIDAN BARG VA POYA TUKLANISHNING YANGI QIYOSIY TAHLIL QILISH METODINI ISHLAB CHIQISH HAMDA QO‘LLASH

Ma‘murjon Tursunov¹, Normo‘min Sanayev², Isoqulova Sabohat³

¹O‘R FA Genetika va O‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti tayanch-doktoranti, ²O‘R FA Genetika va O‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti b.f.d., ³O‘R FA Genetika va O‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15545834>

Abstract. *Since counting trichomes manually or using automated software is a complex and time-consuming process, it is important to develop a new method. Moreover, trichomes on cotton leaves and other organs (even within a single organ) may be distributed unevenly. This further complicates their identification. In this study, a comparative assessment of stem and leaf trichomes was carried out using the Bourland rating scales [1]. Such an approach helped overcome the difficulties caused by the uneven distribution of trichomes when they do not exhibit a pilose character.*

Key words: *Trichome, cotton, Apexel Phone Macro Lens Digital Microscope, Pubescence*

Аннотация. *Поскольку подсчёт трихом вручную или с помощью автоматизированных программ является сложным и трудоёмким процессом, важно разработать новый метод. Более того, трихомы на листьях хлопчатника и других органах (даже внутри одного органа) могут распределяться неравномерно. Это дополнительно усложняет их идентификацию. В данном исследовании сравнительная оценка трихом на стебле и листьях была проведена с использованием шкалы оценок Бурленда [1]. Такой подход помог преодолеть трудности, вызванные неравномерным распределением трихомов при отсутствии у них опушённого характера.*

Ключевые слова: *Хлопчатник, Трихома, Цифровой микроскоп с макрообъективом Apexel для смартфона, Опушение.*

Annotatsiya. *Trixomalarni qo‘lda yoki avtomatlashtirilgan dasturlar yordamida hisoblash murakkab va vaqt talab qiluvchi jarayon ekanligi sababli yangi usulni ishlab chiqish muhim hisoblanadi. Bundan tashqari, g‘o‘za barglari va boshqa organlarida (hatto bir organ ichida ham) trixomalar notekis tarqalishi mumkin. Bu esa, ularni aniqlashni yanada murakkablashtiradi. Ushbu tadqiqotda poya va barg trixomalarini qiyosiy baholash Bourland reyting shkalalari [1] yordamida amalga oshirildi. Bunday yondashuv trixomalar pilos xarakterga ega bo‘lmasa, ularning bir tekisda joylashmasligi tufayli paydo bo‘ladigan qiyinchiliklarni bartaraf etishga xizmat qildi.*

Kalit so‘zlar: *G‘o‘za, trixoma, Apexel Phone Macro Lens Digital Microscope, tuklanish,*

Tahlil va natijalar. *Har bir o‘simlik gullashdan yetilish bosqichigacha bo‘lgan davrda dalaning o‘zida qo‘l mikroskopi hamda Apexel Phone Macro Lens Digital Microscope yordamida poya tuklanishi taqqoslab tahlil qilindi. Poya trixomalarining zichligi chegaralari sifatida pilos (poyani to‘liq qoplagan tuklar) va tuksiz (silliq) poyalar qabul qilindi. Pilos formalar poya, barg va boshqa organlarda bir tekislikda tarqalib, yuqori yumshoqlik va och yashil rangni ta‘minlasa, kam tukli yoki tuksiz formalar poyada va boshqa organlarda notekis*

tarqalishi natijasida yorqinroq ko‘rinish hosil qiladi. Buning sababi shundaki, g‘o‘zaning poya, barg va boshqa organlaridagi trixomalar asosan oqish rangsiz ko‘rinishga ega. Tadqiqotda poya va barg tuklanishi, hosil shoxlarining boshlanish nuqtasidan boshlab, yaruslarga bo‘lib o‘rganildi. Bunda 1, 2 va 3 hosil shoxlari birinchi yarusni, 4, 5 va 6 hosil shoxlari ikkinchi yarusni, 7, 8 va 9 hosil shoxlari uchinchi yarusni, 10, 11 va 12 hosil shoxlari esa to‘rtinchi yarusni hamda poyaning pastki hosil shoxidan boshlab, yuqori qismigacha bo‘lgan joylashuv nuqtalariga qarab o‘rganildi. Tadqiqotda poya tuklanishini tahlil qilish uchun yangi metod ishlatildi, bu metod poya bo‘g‘imlari o‘rtasidagi zichlik o‘zgarishini aniqlashga qaratilgan. Poya va barg tuklanishi o‘rtacha, kam, silliq shakllarning 1-chi, 2-chi va 3-chi hosil shoxlaridagi bo‘g‘imlar orasida bir xil bo‘lganligi, lekin 4-chi bo‘g‘imda tuk zichligining o‘zgarishi kuzatildi. Shuning uchun ushbu tadqiqotda asosiy poyaning xosil shoxlar joylashgan o‘rniga qarab ularni yaruslarga bo‘lib o‘rganildi hamda tahlil qilindi. Bu metod poya tuklanishining o‘zgarishini kengroq hajmda kuzatish va poyaning har bir bo‘g‘imidagi tuklanishning xususiyatlarini baholashda yordam beradi. Yangi metod yordamida, poya tuklanishining har bir hosil shoxidagi farqlar va ularning o‘zaro ta‘siri aniqroq ko‘rsatiladi. Shunday qilib, poya tuklanishi va uning yaruslarga taqsimlanishi, g‘o‘za morfologiyasini o‘rganishda muhim metodik yondashuv sifatida qo‘llanildi. 25 ta alohida paxta genotipi bo‘yicha har biri 50 tadan o‘simlikdan iborat jami 1250 ta o‘simlik tasviridan ma‘lumotlar to‘plami yaratildi hamda tahlil qilindi. Jami 5000 ta tasvir hamda dalaning o‘zida olingan natijalar asosida ota-ona namunalar hamda F₁ duragay kombinatsiyalarining poya hamda barg fenotiplari silliq tuklanishdan pilos tuklanishgacha bo‘lgan shakllar aniqlandi. Bunda ota-ona namunalaridan A-4384 g‘o‘za tizmasi silliq, Afsona, A-3638 g‘o‘za nav va tizmalarining poya va barg tuklanishi o‘rtacha, Marvarid g‘o‘za navi yuqori, L-10 g‘o‘za tizmasi pilos bo‘lgan shakllarga ajratildi [2] (1-jadval).

G.hirsutum L. va G.barbadense L. g‘o‘za nav va tizmalari hamda ular asosida olingan F1 duragay kombinatsiyalarining barg va poya tuklanish fenotiplari.

1-jadval

Material	Poya va barg tuklanishi
Afsona	o‘rta
Marvarid	yuqori
A-4384	silliq
A-6140	kam
A-3638	o‘rtacha
L-10	pilos
L-10 x A-6140	pilos
A-6140 x L-10	pilos
L-10 x A-4384	pilos
A-4384 x L-10	pilos
L-10 x Marvarid	pilos
Marvarid x L-10	pilos
L-10 x Afsona	pilos
Afsona x L-10	pilos
Marvarid x Afsona	yuqori
Afsona x Marvarid	yuqori
Afsona x A-4384	kam

A-4384 x Afsona	kam
Marvarid x A-4384	o‘rta
A-4384 x Marvarid	kam

Xulosa va tavsiyalar

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak namunalarimizning poya tuklanishi bilan to‘liq hamda oraliq irsiylangan determinant formalar olindi. Ushbu tadqiqotda trixomalarni miqdoriy o‘lchash imkoniyati cheklanganligi sababli, qiyosiy va sifat jihatdan baholash usuli qo‘llanildi. Trixomalar notekis tarqalishi mumkinligi va ularning zichligi faqat kuzatishlar asosida aniqlangani sababli, aniq miqdoriy xulosalar chiqarilmadi. Qo‘l mikroskopi (*Levenhuk DTX500*) va *Apexel Phone Macro Lens Digital Microscope* yordamida o‘tkazilgan kuzatishlar Bourland reyting tizimiga asoslanib, trixoma zichligi va ularning tarqalishi darajalarini qiyoslash imkonini berdi. Bu yondashuv, garchi sifat jihatdan bo‘lsa-da, ota-ona materiallari va F₁ avlodlaridagi fenotipik farqlarni aniqlashga hamda ularning kengroq hajmda o‘rganishga yordam beradi. Shuningdek tuklanish fenotiplarini miqdor jihatdan o‘lchab shablon sifatida foydalanib qiyosiy tahlil qilish, ularni yanada aniqroq farqlashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bourland, F.M., J.M. Hornbeck., A.B. McFall and S.D. Calhoun. 2003. A rating system for leaf pubescence of cotton. *J. of Cotton Sci.*, 7: 8-15. (16)
2. Tursunov M.M., Sanayev N., Ergashev M., Ro‘ziboyev X., G‘o‘za barg tuklanish fenotipi hamda ularni birlamchi tahlil qilish va o‘zaro aloqadorligini aniqlash. O‘zbekiston Milliy Universiteti xabarлари, 2024, [3/1] ISSN 2181-7324. 152-155 b.